

ПРИНЦИПЫ ЭФФЕКТИВНОГО ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИАЦИИ И АРБИТРАЖА В ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ

Артикова Исторахон

Ташкентский государственный
юридический университет

E-mail: istora0908@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10964683>

Принципы эффективного применения медиации и арбитража играют важную роль в урегулировании споров в сфере электронной коммерции, где скорость, гибкость и защита конфиденциальности становятся ключевыми факторами успеха. В условиях развития глобальной цифровой торговли, где коммерческие операции стали обыденностью, арбитраж и медиация предлагают эффективные механизмы для разрешения конфликтов без необходимости обращения в национальные или международные суды. Это особенно важно для компаний, стремящихся минимизировать правовые риски и издержки, сохраняя при этом хорошие деловые отношения с партнерами. Освещение принципов эффективного применения данных способов позволяет лучше понять, как медиация и арбитраж могут быть адаптированы в условиях электронной коммерции, обеспечивая справедливое и оперативное разрешение споров. Обратимся к определению принципа для более глубокого анализа вопроса. В юриспруденции, принцип — это основное, фундаментальное правило или норма, которая определяет правовую систему и лежит в основе правового регулирования и судебной практики. Принципы права служат для толкования законов и их применения в конкретных юридических случаях, обеспечивая справедливость, предсказуемость и целостность правовой системы. [1]

Рассмотрим принципы эффективного применения медиации и арбитража на международном и национальном уровнях. Международные принципы применения медиации формируются на основе общепризнанных стандартов и практик, которые применяются в юрисдикциях различных стран. Вот несколько ключевых международных принципов медиации, от соблюдения которых зависит эффективность проведения ее:

Принцип конфиденциальности. Данный принцип в медиации подразумевает то, что всю информацию, полученную в процессе медиации, нельзя раскрывать за пределами этой процедуры и только участники

медиации имеют к ней доступ. Медиатор информирует стороны о конфиденциальности, а после завершения медиации удаляет все записи, сделанные во время процесса. Информация может быть передана другой стороне только в том случае, если стороны дали согласие на это. Однако, здесь имеет большое значение то, что при получении информации о правонарушении или предстоящем преступлении, медиатор обязан передать дело в суд.[2] В контексте электронной коммерции данный принцип является одним из основополагающих, так как стороны встречаются только в цифровом пространстве и могут не переживать за утечку информации, зная об этом принципе.

Принцип добровольности. Данный принцип говорит соответственно указывает на то, что медиация может проведена только в условиях добровольного согласия сторон. Также, данный принцип является очень важным по причине того, что стороны этим выражают свое согласие на проведение переговоров, сохраняя бизнес отношения с партнером. Также, немаловажным является то, что стороны, могут в любой момент прекратить медиацию и обратиться в судебные органы. Таким образом, этот принцип олицетворяет еще одно преимущество медиации и эффективность ее применения.

Принцип равноправия и сотрудничества. Данный принцип дает возможность сторонам прийти к взаимовыгодному решению, удовлетворяющему обе стороны, для того, чтобы сохранить в дальнейшем деловые отношения между участниками, что играет немаловажную роль особенно в онлайн пространстве. При этом, следует отметить то, что стороны имеют равные права и не применима какая-либо дискриминация и ущемление прав, в какой бы стране не находился каждый из участников разбирательства.

Принцип нейтральности и беспристрастности медиатора. Данный принцип дает возможность сторонам быть уверенными в том, что данный медиатор ведет дело к тому, чтобы разрешить вопрос, не принимая какую-либо из сторон-участников спора.

Вышеуказанные принципы являются выжимкой из принципов медиации разных стран, активно и успешно использующих данный вид внесудебного разбирательства в стране. Анализ данных принципов, составленный на основе обзора зарубежного опыта от USAID[3] и сравнение с национальным законодательством, а именно Законом о медиации[4], статье 5, где перечисляются основополагающие принципы

медиации в Узбекистане, можно сделать вывод, что данные принципы могут быть применимы как в процессе медиации на локальном, так и на международных уровнях.

Подводя итоги, принципы эффективного применения медиации и арбитража являются основополагающими факторами в урегулировании коммерческих споров в сфере электронной коммерции, где оперативность, нейтральность и защита конфиденциальности являются неотъемлемыми элементами успешного проведения процесса. Сложившаяся практика в большинстве странах демонстрирует то, что эти механизмы представляют незаменимые альтернативы традиционным судебным процедурам, обеспечивая эффективное и быстрое решение конфликтов, минимизируя при этом правовые риски и издержки. Медиация и арбитраж, основываясь на международных и национальных принципах, обеспечивают справедливое и независимое решение споров, с учетом равноправия, нейтральности, конфиденциальности и добровольности сторон. Адаптация и применение этих принципов в контексте глобализации и цифровизации коммерческой деятельности подчеркивают их актуальность для современного правового регулирования в развитии электронной коммерции. Таким образом, медиация и арбитраж, основываясь на вышеперечисленных принципах, представляют собой удобные, доступные и надежные инструменты среди различных механизмов урегулирования споров, адаптированных к потребностям участников в условиях глобального развития электронной коммерции.

Использованная литература:

1. Black's Law Dictionary, Free 2nd ed <https://thelawdictionary.org/about/>
2. Хайрулина, А. и Хабибуллаев, Д. 2021. Медиация как новый вид альтернативных способов разрешения споров в Узбекистане. Общество и инновации. 2, 3/S (апр. 2021), 494–501.
3. Альтернативные механизмы разрешения споров/Обзор зарубежного опыта, 2017 <https://old.sud.uz/wp-content/uploads/2019/07/alternativnye-mehanizmy-razresenia-sporov-obzor-zarubeznogo-opyta.pdf>
4. Закон Республики Узбекистан, от 03.07.2018 г. № ЗРУ-482, статья 5 <https://lex.uz/docs/3805229>

